

YORDAMCHI SO‘ZLARINING TIL KORPUSIDAGI AHAMIYATI

Sherboyeva Guljahon Oybek qizi

Andijon Davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti 2- bosqich talabalari

Muhtorova Malika Husanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti 2- bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada til sistemasida yordamchi so‘zlarning tasnif etilishi. Ularning o‘ziga hos xususiyatlari. “Oraliq uchinchi” maqomi va til korpusida turgan o‘rni qisqacha yoritilgan.

Kalit so‘z: yordamchi so‘z, leksema, morfema, oraliqdagi so‘z, ko‘makchi bog‘lovchi, yuklama.

Аннотация: В данной статье описана классификация вспомогательных слов в языке цыцц с истемею Кратко поясняются их особенности, статус “промежуточного третьего” и место в языковом корпусею.

Ключевые слова: вспомогательное слово, лексема, морфема, промежуточное слово, вспомогательное звено, нагрузка.

Abstract: This article describes the classification of auxiliary words in the language system. Their special features, "Intermediate third" status and their place in the language corpus are briefly explained.

Key word: auxiliary word, lexeme, morpheme, intervening word, auxiliary link, load.

Tilga tizim sifatida yondashuv XXasrga kelib paydo bo‘ldi. Bu yondashuv tilshunoslik fani rivojiga katta hissa qo‘shdi. Til va nutq hodisasi ajratildi, til va nutq qonuniyatlari asosida o‘rganish, tilning har bir sathini yopiq bir sistema, struktura sifatida o‘rganilishi fan rivojida tub burilish yasadi. Har bir sath birliklarining umumiy va xususiy jihatlari strukturasi, funksiyasi til tizimidagi ahamiyati o‘rganildi.

Xususan, leksik sathning birliklari ikki katta guruhga bo‘lindi. Ular mustaqil so‘z va yordamchi so‘zlar. Ushbu birliklar asosan ma‘naviy va vazifaviy nomustaqillik belgilariga ko‘ra zidlanadi. Mustaqil so‘zlar yakka holda ham ma‘no anglatishi va gapda vazifa bajara olishi bilan harekterlansa, yordamchi so‘zlar gap qurshovidan yakka tarzda qo‘llana olmasligi va vazifa bajara olmasligi bilan mustaqil so‘zlar paradigmasiga diferensatsiyalashadi.

Yordamchi so‘zlarning o‘ziga xos tomoni “oraliq uchinchilik” tabiatidir.

Tilshunosligimizda leksemalarning ham leksema, ham morfema xususiyatlarini o‘zida namoyon etish jihatiga egaligi bilan ularni leksema-morfema, yoki “oraliqdagi so‘zlar” deb ham ataymiz. Ularning shakliy tomonlari leksemalar bilan integral tomoni bo‘lsa, semantik tomondan morfema kabidir. (qiyos: Gullarni onam uchun

oldim/gullarni onamga oldim.)Yuqoridagi hususiyatlariga ko'ra yordamchi so'zlarning til tizimidagin o'rni turlichadir.Yordamchi so'zlarga oid masalalar,xususan:ularning leksik sath yoki morfemik sath birligi ekanligi,ularning mustaqil so'zlar bilan bog'lanishi va boshqa jihatlari hanuzgacha tilshunoslikda mavzuviy muammolardan biri hisoblanadi.

Yordamchi so'zlarning leksik, alohida qo'llana olishi ularni leksemalar bilan yaqinlashtirsa,gapga qo'shimcha ma'no yuklash ularni bog'lash morfemalarga yaqinlashtiruvchi morfemik jihatidir.Xususan “Zamonaviy o'zbek tili Morfologiya” kitobida “ma'noviy mustaqillik” va “ma'noviy nomustaqillik” xususiyatiga ega yordamchi so'zlar quyidagicha yoritilgan.

Ot+ko'makchi,yordamchi va ko'makchi fe'l,masalan “tortib”mustaqil so'z sifatida ravishdosh kabi qo'laniladi:

*Baliq qarmoqni bir **tortib**,qochib ketti.*

*Shu so'z Farxod tog'idan **tortib** Shirin yayloviga qadar Sirdaryo bo'ylab tizillab ketgan emish.gapida yordamchi so'z vazifasida kelgan.*

Yordamchi leksemani mustaliq leksemaga birlashtiruvchi tomoni uning “alohida qo'llana olish”tomoni bo'lsa,turli munosabatlarni ifodalashi ularni morfemalarga yaqinlashtiradi va leksema va moremaning ziddiyatida “oraliq uchinchi”vazifasini bajarish ahamiyatiga ega bo'ladi.Mustaqil so'zlarga yordamchi so'zlarni yaqinlashtiruvchi tomonlari mavjud va ularni quyidagicha ifodalangan

- 1) shaklan alohida ajralib turishi;
- 2) Lug'aviy ma'noning mavjudligi (sifat ko'makchi, ot ko'makchi fe'l ko'makchi);
- 3) Ularni ko'p hollarda mustaqil so'zlarga yaqinlashishi va ulardan kelib chiqishi;

Yordamchi so'zlarning morfemalarga integratsiya qiladigan tomonlari:ularning mustaqil birlamchi funksiya bajara olmasligi va ko'plab yordaamchi so'zlarning ma'no anglata olmasligi, gap yoki so'zlarni bir-biriga bog'lash, ularga qo'shimcha ma'no yuklay olishidir.

O'zaro shu kabi xususiyatlar orqali bog'lansada ularni marfemalardan farqli tomonlari ham bor.

Yordamchi so'zlar so'z birikmasi,gap bo'lagi sintaksis satxda ham ushbu sathga xos vazifa bajara oladi.

Yordamchi so'zlar 3 guruhga bo'linadi:

1. Bog'lovchilar
2. Ko'makchilar
3. Yuklamalar

Ko'makchi. “Ko'makchi shunday bir grappa so'zki, u ot bilan yoki obyekt bilan predmet orasidagi qurol-vosita maqsad,sabab,payt,masofa,yo'nalish,o'xshatish kabi munosabatlarni yaratilishida xizmat qiladi.

Bog'lovchi.Ko'makchilar singari bog'lovchilar ham sintaktik aloqa vositasi.Ular teng va tobe munosabatlarni hosil qilishi bilan ham ajralib turadi.Bog'lovchi gap bo'lagi,qo'shma gaplarda sodda gaplarni orasidagi gramatik munosabatlarni ko'rsatadi.

Yuklaman.Yuklamalar ham huddi bog'lovchi ko'makchi singari “bog'lash vazifasi”bajaradi,ammo bu yuklamalar uchun birlamchi xususiyat hisoblanmaydi.Ularning o'ziga xos xususiyatlari: so'z yoki gaplarga so'roq,taajub,ta'kid,kuchaytiruv,ayrish-chegaralash, o'xshatish va shu kabi vazifalarni ham bajaradi.

Yordamchi so'zlarning til tizimidagi ahamiyati ularning leksik yoki morfemik simvollaridan qat'iy nazar ular so'z va gaplarni bog'lashda munosabatlarni yorqin aks ettira olishimizdagi tayanch vositalardan biri hisoblanishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Hozirgi o'zbekadabiy tili.Sh.Shoabdurahmanov.Masqarov.A.Hojiyev va boshqalar. Toshkent. “O'qituvchi” 1980.

2. “Zamonaviy o'zbek tili/Morfologiya Mualliflar jamoasi.Toshkent. Mumtoz so'z” .2008

3. O'zbek tili milliy korpusida yordamchi so'zlar bazasi(so'roq taajub yuklamalari misolida).Shamsiddinova Iqbol Baxaviddinovna. Scientific Journal Impact Factort.2021.

4. “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida”Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023. №7, 718-725.